

ОСОБЛИВІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Толмачова Юлія Миколаївна,

курсантка 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового
розслідування Національної поліції України Дніпровського державного
університету внутрішніх справ, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6717-9520>

Науковий керівник:

Шинкаренко Інна Олександрівна,

доцент кафедри психології, соціології та педагогіки, кандидат психологічних
наук, доцент Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0040-2010>

Особливі умови професійної діяльності невід’ємно пов’язані з впливом екстремальних факторів або появою ситуацій підвищеної небезпеки. З огляду на частоту, регулярність та тривалість їхнього прояву виділяють такі різновиди:

1. Власне особливі умови діяльності – характерні для випадків, коли професійна активність супроводжується періодичним, епізодичним впливом екстремальних чинників.

2. Екстремальні умови діяльності – розглядаються як найбільш інтенсивний різновид особливих умов і визначаються тривалою, постійною дією екстремальних факторів [1, с. 73].

Наукові дослідження свідчать, що між нормальними та екстремальними умовами професійної діяльності виокремлюється проміжний тип умов, який має власну психологічну специфіку. Цей різновид отримав назву «особливі умови». Теоретичні та експериментальні напрацювання у зазначеній сфері дозволили суттєво уточнити предмет дослідження, удосконалити методологічні підходи, а також конкретизувати цілі й завдання. Унаслідок цього аналіз та інтерпретація отриманих результатів набувають наукової й методологічної обґрунтованості [2, с. 30].

У специфічних та ускладнених умовах професійну діяльність виконують фахівці різних сфер. Під умовами діяльності зазвичай розуміють сукупність об’єктивних чинників, які визначають або суттєво впливають на характер, зміст та ефективність роботи. З позицій методологічного підходу спільним для особливих, екстремальних та надекстремальних умов є наявність екстремальних факторів, що виступають ключовими об’єктивними детермінантами, які формують особливості професійної діяльності спеціаліста [2, с. 4, 39].

Екстремальні умови професійної діяльності відзначаються безперервним впливом інтенсивних екстремальних факторів, що потенційно несуть загрозу. У таких умовах негативні функціональні стани проявляються яскраво, а виконання завдань відбувається за участю резервних буферних можливостей організму. Через це робота в екстремальному середовищі потребує наступного відновлення [2, с. 30].

Надекстремальні умови професійної діяльності визначаються безперервним впливом екстремальних факторів, які мають надзвичайно високу інтенсивність і становлять реальну загрозу для фізичного та психічного стану спеціаліста. У таких умовах функціональні стани організму досягають критичних меж, проявляються максимальні негативні реакції, а для виконання завдань активно залучаються аварійні резерви організму. Через надзвичайне навантаження на фізіологічні та психологічні системи професійна діяльність у таких умовах обов'язково потребує комплексної реабілітації та відновлення, що включає як фізичні, так і психоемоційні аспекти, для відновлення працездатності та запобігання професійним ризикам [3, с. 41].

Отже, існують принципові відмінності між поняттями «екстремальні ситуації» та «професійна діяльність в екстремальних умовах». У межах даного дослідження акцент робиться саме на вивченні екстремальних умов діяльності, оскільки чітке розуміння цих відмінностей дозволяє розширити науково-теоретичну платформу дослідження та обґрунтувати методологічні підходи. Для наочності та систематизації отриманих знань ці відмінності доцільно представити у вигляді узагальнюючої таблиці, що полегшує порівняльний аналіз ключових характеристик кожного поняття.

Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика екстремальних ситуацій та екстремальних умов

№	Критерій	Екстремальні ситуації	Діяльність в екстремальних умовах
1.	Раптовість виникнення	Завжди виникають раптово	Діяльність виконується за планом
2.	Час дії екстремальних факторів	Дія екстремальних факторів відносно короткочасна	Дія факторів екстремальних умов діяльності
3.	Мотиви поведінки та діяльності людини	Основним мотивом поведінки є намагання врятувати життя собі та своїм близьким	Основний мотив поведінки – виконати професійні обов'язки. Мотив самозбереження пригнічується
4.	Ступінь усвідомленості поведінки	Ступінь усвідомлення поведінки та контролю знижений	Поведінка усвідомлена та під контролем
5.	Ступінь активності поведінки	Поведінка носить об'єктивний характер	Поведінка людини активна та обумовлена перш за все її внутрішніми установками
6.	Ступінь готовності до впливу екстремальних факторів	Більшість людей виявляються неготовими до виникнення екстремальних ситуацій	Підготовка до діяльності здійснюється завчасно

Таким чином, спільним для особливих, екстремальних та

надекстремальних умов професійної діяльності є безпосередній вплив екстремальних чинників на суб'єкта праці. Основні відмінності між цими категоріями визначаються періодичністю, частотою та тривалістю дії таких факторів, а також кількісними характеристиками їхньої інтенсивності.

Професійна діяльність в умовах підвищеної небезпеки висуває специфічні вимоги до особистості працівника. До таких вимог належать: стабільна і стійка нервова система, здатність до ризику та швидкого прийняття рішень у критичних ситуаціях, високий рівень емпатії та соціальної чутливості, а також мотивація, що ґрунтується на суспільно значущих цілях і прагненні забезпечити безпеку та ефективність діяльності в екстремальному середовищі.

Використані джерела

1. Психологія професійної діяльності: підручник / за ред. С. Шандрюк. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 256 с.
2. Екстремальна психологія : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» / упоряд. О. Амплеева. Одеса : 2024. 75 с.
3. Шинкаренко І. О. Психологічні рекомендації працівнику Національної поліції під час дій в екстремальних умовах : науково-методичні рекомендації. Дніпро : ДДУВС, 2020. 56 с.